

International scientific and practical conference

Online CONFERENCE

International scientific and practical conference

| JANUARY | 2024 |

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

OpenAIRE | EXPLORE

zenodo

WWW.BESTJOURNALUP.COM

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

INLYATSIYAGA QARSHI SIYOSAT VA UNING KELIB CHIQISH SABABLARI

Asrayev Shavkat Baxtiyor o'g'li

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi.

E-MAIL: shavkatasrayev70@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda inflyatsiya va inflyatsiyaga qarshi siyosatning murakkab jihatlari, inflyatsiyaning asosiy sabablari, narxlar o'sishining iqtisodiyotga ta'siri, uning kelib chiqish omillari, siyosatchilar tomonidan inflyatsiyaga qarshi kurashish va makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha ko'rilayotgan strategik chora-tadbirlar o'rganiladi.

Kalit so'zlar: Yevroosiyo Iqtisodiy Ittifoqi, hamkorlik, iqtisodiyot, tashkilot, investitsiya.

Kirish

Dunyoning turli mamlakatlarida hukumat tomonidan mavjud iqtisodiy- ijtimoiy shart-sharoitlaridan kelib chiqqan holda inflyatsiyaga qarshi turli antiinflyatsion siyosatni ishlab chiqaradilar va uni amalga oshiradilar. Davlat tomonidan antiinflyasion siyosatni olib borishda turli chora-tadbirlar hisoblangan byudjet, ijtimoiy, soliq, baho, kredit-moliya, sanoat-investitsiya, tashqi iqtisodiy va emissiyani amalga oshiradilar.

Inflyatsiya muhim iqtisodiy tushuncha bo'lib, vaqt o'tishi bilan tovarlar va xizmatlar narxlarining umumiy o'sishini anglatadi, bu valyutaning sotib olish qobiliyatining pasayishiga olib keladi. U iste'mol narxlari indeksidagi (CPI) yoki ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksidagi (PPI) ma'lum bir davrdagi o'zgarishlarni kuzatish orqali o'lchanadi. Inflyatsiya iqtisodiyotga turli ta'sir ko'rsatishi mumkin, bu iste'molchilar, biznes va siyosatchilarga ta'sir qiladi. Inflyatsiya sabablarini tushunish

va uni boshqarish bo'yicha tegishli strategiyalarni amalga oshirish iqtisodiy barqarorlikni saqlash uchun juda muhimdir.

Jahonning iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarida inflyatsiyaga qarshi kurash olib borishda juda katta nazariy va amaliy tajriba to'plangan. Inflyatsiyani butunlay yo'qotish imkoniyati yo'q. Chunki uni yuzaga chiqishiga sabab bo'lgan omillarni (ichki va tashqi, pullik va pulsiz) to'liq yo'qotish mumkin emas. Shuning uchun hozirgi davrda eng asosiy maqsad inflyatsiyaning butunlay yo'qotish emas, balki uni boshqaruvchan qilish va uning salbiy iqtisodiy – ijtimoiy oqibatlarini zaiflashtirish hisoblanadi.

Xalqaro amaliyotda iqtisodchi olimlar inflyatsiyaning yuzaga chiqadigan omillar asosan ikki guruhga: ichki va tashqi omillarga ajratadilar.

1. Ichki omillarni mohiyatiga asosan pullik (monetar) va pulsiz omillarga ajratish mumkin. Pullik omillarga davlat moliyasining inqirozi, byudjetning taqchilligini mavjudligi, davlat qarzdorligini ortishi, pul emissiyasi, kredit dastaklarining aylanishini ko'payishi, pul aylanmasining tezligi va boshqalar kiradi. Pulsiz omillarga milliy iqtisodiyot tarmoqlari o'rtasidagi nomutanosiblik, tarmoqlar iqtisodiy rivojlanishdagi bir maromsiz daraja, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida monopoliyaning (oligopoliya) mavjudligi, narx shakllantirishdagi davlat monopoliyasi, markaziy bankning kredit ekspansiya va boshqa omillarni kiritish mumkin;

2. Tashqi omillar o'z mohiyatiga asosan biron aniq davlat rivojlanishiga ta'sir etadigan dunyoda amalga oshayotgan jarayonlarni aks etadi. Ushbu omillarga dunyo mamlakatlarida yuzaga chiqadigan soha inqirozlari hisoblanadigan xomashyo, energetika, neft, valyuta inqirozlarni kiritish mumkin. Ushbu omillardan tashqari biron-bir davlatning boshqa davlatlarga nisbatan olib boradigan davlat miqiyosidagi valyuta siyosatini, yashirin holatda valyuta, oltinni eksportini amalga oshirilishini ham kiritish mumkin. Biz quyidagi chizmada inflyatsiyani yuzaga chiqish shakllarini tahlil etamiz. Ushbu chizma tahlilidan ko'rinib turibdiki, inflyatsiya asosan uch yo'nalishda yuzaga chiqadi. Birinchi yo'nalishda maxsulotlar, ishlar va ko'rsatiladigan xizmatlarga bo'lgan narxlarni asossiz ravishda o'sib ketishi tufayli pul qadrsizlana boshlaydi. Buning natijasida milliy valyutaning xarid qilish qobiliyati tushib ketadi. Ikkinchi yo'nalishda, xorijiy valyutalarga nisbatan milliy valyutaning kursi pasayib ketadi. Buning natijasida

International scientific and practical conference

xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar va mamlakat aholisi erkin muomaladagi xorijiy valyutalari (AQSh dollari, evro, shveysariya franki vaboshqalarni) jamg‘ara boshlaydi. Uchinchi yo‘nalishda oltinga bo‘lgan milliy pul birligida ifodalangan narx ko‘tarilib ketadi. Buning natijasida mamlakat aholisi o‘rtasida oltinning to‘planib qolishi, ya’ni tezavratsiya amalga oshadi.

Hukumatlar va markaziy banklar inflyatsiyani boshqarish va narxlar barqarorligini saqlash uchun turli xil pul-kredit va fiskal siyosat vositalaridan foydalanadilar. Markaziy banklar ko‘pincha pul taklifini nazorat qilish va qarz olish va sarflash xatti-harakatlariga ta’sir qilish uchun foiz stavkalarini tuzatishdan foydalanadilar. Ochiq bozor operatsiyalari, majburiy zaxiralar va miqdoriy yumshatish inflyatsiyani tartibga solish uchun qo‘llaniladigan boshqa vositalardir. Soliq va davlat xarajatlari kabi fiskal siyosat ham iqtisodiyotdagi talab va taklifga ta’sir ko‘rsatish orqali inflyatsiya darajasiga ta’sir qilishi mumkin. Masalan, Markaziy bank Boshqaruvining 2024-yil 25-iyulda asosiy stavkani yillik 0,5 foiz bandga pasaytirib, yillik 13,5 foiz darajasida belgilash to‘g‘risidagi qaror qabul qilinishi ham inflyatsiya darajasini me’yorlashtirish maqsadida amalga oshirildi.

Inflyatsiya va antiinflyatsiya siyosati iqtisodiyot sohasidagi fundamental mavzular bo‘lib, jahon miqyosidagi, jumladan, mamlakatimiz, O‘zbekiston iqtisodiyotining barqarorligi va o‘shiga muhim ta’sir ko‘rsatadi. Tovarlar va xizmatlar narxlarining umumiy o‘shishi bilan tavsiflangan inflyatsiya milliy valyutaning xarid qobiliyatini pasaytirish va umumiy iqtisodiy muvozanatni buzish orqali iqtisodiyotga qiyinchiliklar tug‘diradi. Bundan farqli o‘laroq, inflyatsiyaga qarshi siyosat inflyatsiya bosimiga qarshi turish va narxlar barqarorligini saqlash uchun hukumatlar va pul-kredit organlari tomonidan qo‘llaniladigan strategik chora- tadbirlar majmuini o‘z ichiga oladi.

O‘zbekistonda, boshqa ko‘plab mamlakatlarda bo‘lgani kabi, inflyatsiya keng tarqalgan iqtisodiy muammo bo‘lib, uni to‘xtatish uchun samarali siyosat choralari talab qiladi. Inflyatsiyaning asosiy sabablarini, masalan, ortiqcha pul taklifi, ta’minot zanjirining uzilishi va talabni yoki xarajatlarni keltirib chiqaruvchi omillarni tushunish mamlakatning o‘ziga xos iqtisodiy landshaftini hisobga olgan holda moslashtirilgan inflyatsiyaga qarshi siyosatni ishlab chiqishda juda muhimdir.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston inflyatsiyani jilovlash va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash borasida sezilarli yutuqlarga erishdi. Oqilona pul- kredit va soliq-byudjet siyosatini uyg‘unlashtirib, mamlakat inflyatsiya darajasini pasaytirishga va barqaror iqtisodiy o‘shish uchun yanada qulay muhit yaratishga muvaffaq bo‘ldi. Oldinga qarab, O‘zbekiston uzoq muddatli narxlar barqarorligi va iqtisodiy farovonlikni ta‘minlash uchun inflyatsiyaga qarshi faol siyosatni amalga oshirishni davom ettirishi zarur. Pul-kredit va soliq-byudjet siyosatiga mutanosib yondashish, me‘yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish va raqobatbardosh ishbilarmonlik muhitini qo‘llab-quvvatlash orqali O‘zbekiston inflyatsiyani samarali boshqarishi va umumiy iqtisodiy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmedov D.Q., Ishmuxammedov A.E., Jumaev Q.X., Jumaev Z.A. Makroiqtisodiyot. Darslik.- T.: TDIU, 2004, 240 b.
2. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник. М.: Дело и Сервис, 2001.
3. ifn.dots. I.Sayfiddinov “Inflyatsiya va uning turlari, pulning barqarorligini ta‘minlash yo‘llari” Toshkent-2020
4. A.A.Omonov, T.M.Qoraliyev “Pul va banklar” darslik. Toshkent-2021
5. <https://finlit.uz/uz/articles/monetary-policy/inflation-targeting/> “Inflyatsion targetlash - O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining moliyaviy savodxonlik bo‘yicha axborot-ta‘lim veb-sayti”.